

ГЛАБАЛЛАШУВ ДАВРДА ҚЎШИНЛАР ТОМОНИДАН РАДИАЦИЯ, КИМЁВИЙ ВА БИОЛОГИК ВОСИТАЛАРДАН ЗАРАРЛАНГАН ҲАРБИЙ КИЙИМ ВА ПОЯБЗАЛЛАРГА ЎТКАЗИЛАДИГАН МАХСУС ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ, МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ

Баҳодир Йўлдашев¹

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ҳарбий тайёргарлик ўқув марказининг муҳандис-сапёр
қўшинлари, кимёвий ҳимоя ва топогеодезик таъминоти цикли
ўқитувчиси, yuldashevbakhodir66@gmail.com

тел: 94-622-59-67,

Олим Боймуродов²

Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий университети
Ҳарбий тайёргарлик ўқув марказининг муҳандис-сапёр
қўшинлари, кимёвий ҳимоя ва топогеодезик таъминоти цикли
ўқитувчиси, тел: 90-966-92-52, boymuradovolim69@gmail.com,

З.Р. Жаббаров³

Ҳарбий тайёргарлик ўқув маркази доценти.

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-124>

ARTICLE INFO

Received: 11th February 2023

Accepted: 20th February 2023

Online: 21th February 2023

KEY WORDS

Замонавий технологиялар, РКБМ бўлинмалари, ҳисоблаш ва таҳлил станция бўлинмалари, қурол, воситалар, замонавий технологиялар, кийим ва поябзал буюмлари, махсус ишлов бериш, сафарбарлик ресурслари, санитар ишлов, ядровий портлаш, радиофаол моддалар, кимёвий зарарланиш ўчоғи, биологик восита, дезактивация, дегазация, дезинфекция ва дератизация.

ABSTRACT

Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикаси Қуролли Кучларининг ҳарбий қисмлари ва бўлинмаларини, шунингдек радиацион, кимёвий ва биологик муҳофаза (РКБМ) бўлинмаларини қурол ва воситалар билан таъминлаш ва уларни доимий тайёр, шай ҳолатда сақлашларини ва мақсадга мувофиқ фойдаланишларини назорат қилишга қаратилган. Мақолада қўшинлар ҳарбий қисмлари ва бўлинмаларини замон талабларидан келиб чиқиб янги технологиялар асосида турли хилдаги ва кенг хусусиятга эга мато-газламаларидан иборат кийим ва поябзал буюмларини кимёвий ва биологик ифлосланишларда махсус ишлов ўтказиш яъни дегазация, дезинфекция қилиш техник-технологик муаммоларини келтириб чиқариши назарда тутилади. муаммоларни муваффақиятли ечиш учун РКБМ ҳисоблаш ва таҳлил станция бўлинмалари тамонидан замонавий технологиялар асосида ишлаб чиқарилган мавжуд ҳарбий кийим ва поябзал буюмлари – мўйна ва чарм маҳсулотларини дегазация, дезинфекция қилиш техник ва технологик, жароёнларини такомиллаштириш ва янги моделларини ишлаб чиқиб уни шакллантириш учун доимий тадқиқот ва ривожлантириш ишлари йўлга қўйилиши лозим.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Қуролли кучларининг радиацион , кимёвий, биологик муҳофаза қўшинлари (бундан буён матнда РКБМ қўшинлари деб аталади) қуролли кучларнинг махсус бўлими ҳисобланади. Бугунги кунда РКБМ қўшинлари режалаштирилган жанговар тайёргарлик билан шуғулланмоқдалар, бу РКБМ қўшинлари учун сафарбарлик ресурсларини тайёрлаш, ўз ходимларининг жанговар ва касбий маҳоратини ошириш, қўшинларнинг ҳарбий қисмлари ва бўлинмаларини РКБМ қўшинлари қурол, воситалари билан таъминлаш ва улардан мақсадга мувофиқ фойдаланишлари, уларни доимий тайёр, шай ҳолатда сақлашларини назорат қилишга қаратилган.

ҚЎШИНЛАР ТОМОНИДАН РАДИАЦИЯ, КИМЁВИЙ ВА БИОЛОГИК ВОСИТАЛАРДАН ЗАРАРЛАНГАН ҲАРБИЙ КИЙИМ ВА ПОЯБЗАЛЛАРГА ЎТКАЗИЛАДИГАН МАХСУС ИШЛОВ БЕРИШ УСУЛЛАРИ, МУАММОЛАРИ ВА ЕЧИМЛАРИ.

Душман томонидан радиацион, кимёвий ва биологик (бундан буён матнда РКБ деб аталади) қуроллари ва воситалари қўлланилганда, қўшинлар томонидан ҳарбий ҳаракатлар операцияларини ўтказишни сезиларли даражада мураккаблаштиради, шахсий таркибни турли хил ва даражадаги зарарланишларга, жойларни, ҳарбий техникаларни, қуролларни, шахсий таркиб кийим-кечакларини, поябзалларини, жиҳозларини, шахсий буюмлари ва уларнинг захираларини ифлосланишига олиб келади, бу эса қўшинлар жанговар ҳолати ва ҳаракатига ҳар томонлама катта салбий таъсир кўрсатади, ва ҳарбий қисмлар моддий таъминот бўлинмаларини фаолияти сезиларли даражада мураккаблашади.

Ушбу муаммоларни бартараф этиш учун ташкилий ва техник чора-таъдбирлар мажмуаси бўлган қўшинларда махсус ишлов бериш таъдбирлари РКБМ куч ва воситаларини қўлланган ҳолда амалга оширилади, бу таъдбирда зарарланган жойларни зарарсизлантириш, қурол-яроғларни, асбоб-ускуналарни, кийим-кечак ва жиҳозларни зарарланишдан келиб чиқиб дезактивация, дегазация, дезинфекция қилиш, шахсий таркибга санитар ишлов ўтказиш билан душман РКБ қуроллари ва воситаларини таъсирини камайтириш, зарарланишларни бартараф этиш ва қўшинлар жанговар ҳолатини сақлаб қолиш мақсадида ўтказилади.[306]

Махсус ишлов бериш қўшинларда қисман ёки тўлиқ ўтказилиши мумкин. Қисман махсус ишлов бериш қўшинларда бўлинмалар командирларининг буйруғи билан жанговар топшириқларни бажаришни тўхтатмасдан амалга оширилади. Бу тадбирда шахсий таркиб радиофаол моддаларни тананинг очиқ жойларидан, кийим кечак ва ҳимоя воситаларини сув ёки тампонлар билан артиб олиб ташлашни, кимёвий захарли моддаларни ва биологик воситаларни махсус кимёга қарши пакетлар билан нейтраллашни амалга оширади.[309]

Тўлиқ махсус ишлов бериш қўшинларни жанговар топшириқни тўлиқ бажаргандан сўнг захарланган худуддан чиққандан кийин ҳарбий округ қўмондони руҳсати билан бригада командирлари томонидан амалга оширилади. Бу таъдбир шахсий таркибга терини ва нафас олишни муҳофаза қилмасдан ҳаракат қилиш имкониятини бериши керак.

Ядро зарядли ядровий портлаш натижасида ҳосил бўлган кўп миқдордаги радиофаол моддалар ҳаво оқимида эргашиб портлаш марказидан ўнлаб, юзлаб километр масофаларга тарқалади. Бу оқим турар жойлар, сув манбалари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ва бошқа нарсаларни зарарлайди.

Зарарланган жойлардаги радиофаол моддалар одамларга ва ҳайвонларга ташқи таъсир кўрсатади. Мазкур моддалар овқат, сув орқали организмга тушиб, ичдан таъсир кўрсатади, натижада одам ва ҳайвонларда турли даражадаги нур касаллиги пайдо бўлади.

Кимёвий қурол ишлатилиши натижасида кимёвий қурол зарарланиш ўчоғлари ҳосил бўлади, кимёвий қурол зарарланиш ўчоғи таъсирига учраган барча одамлар, ҳайвонлар, объектлар, иншоотлар, техникалар, жойлар, сув маънбалари, атмосфера, ўсимликлар кимёвий захарли моддалардан зарарланади.

Кимёвий зарарланиш ўчоғининг ўзига хос хусусияти қайси захарловчи модда қўлланилганига, шунингдек уни қўллаш усулига, йил фаслига, об-ҳаво шароитига, захарловчи модда қўлланилган жойнинг рельефига ва баъзи бир бошқа омилларга боғлиқ бўлади.

Биологик қуролларнинг шикастловчи таъсири асосини биологик воситалар (БВ), яъни касалликлар келтириб чиқарадиган микроб ва вирусларнинг алоҳида турлари, анча хавфли юқумли касалликларнинг қўзғатувчилари одамлар, ҳайвонлар (ўсимликлар, экинлар) организмга тушганда оғир юқумли касалликлар (захарланиш) келтириб чиқариш хусусиятига эга бўлган жанговар мақсадларда қўллаш учун махсус танлаб олинган биологик моддаларни ташкил этади.

Шахсий таркибга санитар ишлов ўтказиш ва уларнинг кийим-кечак, поябзал ва жиҳозларини, шахсий буюмлари захираларини зарарсизлантириш дала шароитида автодегазациялаш станциялари ва турли марказдаги дезинфекция ва душ қурилмалари, қазиб олиш автомобил станциялари каби замонавий техник воситалардан фойдаланган ҳолда, қўшинларнинг жанговар қобилиятини сақлаб қолиш, мағлубият эҳтимолини камайтириш, қўшинларнинг муҳофаза воситаларисиз жанговар топшириқларни бажаришини таъминлаш мақсадида амалга оширилади. [311]

Шахсий таркибга санитар ишлов ўтказиш (тозалаш)-бу қўшинларда махсус ишлов ўтказиш таъдбирининг ажралмас қисми бўлиб, у радиоактив моддалар, токсик ва биологик воситаларни одамни тана юзасидан, кийим-кечак, поябзал, асбоб-ускуналар ва шахсий ҳимоя воситалардан ифлосланишларни йўқ қилиш, зарарсизлантиришга қаратилган таъдбирларни амалга оширишдан иборат.

Ҳозирги вақтда ҳарбий кийим уст бошларга, поябзал ва жиҳозларга махсус ишлов беришнинг бир неча асосий усуллари мавжуд.

Кийим-кечак, поябзал, анжомлар, ўқотар қуроллар ва шахсий ҳимоя воситаларини **дезактивациялаш** қуйидаги усулларда амалга оширилади:

сидириб ташлаш, қоқиб ташлаш;

сувли эритмалар воситасида ювиб ташлаш ва артиб ташлаш.

Кийим-кечак, поябзал, анжомлар, ўқотар қуроллар ва шахсий ҳимоя воситаларини **дегазациялаш** қуйидаги усулларда олиб борилади:

қайнатиш;

буғ-аммиак аралашмаси билан;
эритма ва рецептуралар билан;
шамоллатиш йўли билан амалга ошириш мумкин.

Кийим-кечак, поябзал, анжомлар, ўқотар қуроллар ва шахсий ҳимоя воситаларини **дезинфекциялаш** қуйидаги усулларда ўтказилади:

буғ-ҳаво аралашмаси билан;
буғ-формалин аралашмаси билан;
қайнатиб;

дезинсексияловчи эритмаларда бўктириш ёки улар билан артиш.

Дезинфекция -бу юқумли касалликлар патогенларини йўқ қилиш ва объектларда токсинларни йўқ қилишга қаратилган чора-тадбирлар мажмуаси тушунилади. Зарарланган формали кийим-кечаклар, поябзал, шахсий ҳимоя воситалари ва бошқалар формалин буғи, ҳавонинг буғ билан аралашмаси, қайнатиш, дезинфекцияловчи эритмаларга бўктириш ёки шу эритмалар билан артиб чиқиш ёрдамида йўқотилади. Фортификация иншоотлари ва жойлар кимёвий ва механик усуллар ёрдамида дезинфекция қилинади.

Дератизация инфекцион касалликларни тарқатувчи (туляремия, энцефалит, чума) кемирувчиларни йўқотиш усули ҳисобланади.[239]

Хулоса ва таклифлар

Бугунги кунда янги технологиялар (нано технологиялар) асосида турли хилдаги кенг хусусиятга эга ип-газлама матолар кимёвий моддалардан ва аралаш усул билан табиий хомашёларга аралаш ҳолда ишлаб чиқарилмоқда, ушбу матолар турларидан замон талабларидан келиб чиқиб ҳарбий кийим ва поябзал буюмлари – мўйна ва чарм маҳсулотларини аралашган ҳолда тайёрланмоқда ва ишлаб чиқарилмоқда.

Бундай матоли кийим ва поябзал буюмлари билан қўшинлар ҳарбий қисмлари ва бўлинмалари таъминланиши амалга оширилмоқда, бу эса қуйидаги муаммоларни келтириб чиқаради:

1. Глобаллашув давридаги ишлатилмайдиган ҳарбий кийим ва поябзал буюмлари кимёвий ва биологик ифлосланишларда қанақа ўзини тутишини текширилмаганлиги ва зарарланган ҳарбий кийим ва поябзал буюмларига махсус ишлов ўтказиш яъни дезактивация, дегазация ва дезинфекция қилиш техник-технологик меъёрларини ишлаб чиқарилмаганлиги.
2. Қўшинлар ҳарбий қисмлари ва бўлинмалари кийим-кечак, анжомлари базилари чидамсиз бўлиб биринчи марта ювилганда рангини ўчиши ёки ўлчамларини ўзгариши юзага келади. Бундай кийимларни кийган бази бир шахсий таркиб ҳарбий хизматчилари баданида тери аллергияси (қичима) касалликларини пайдо бўлиши.
3. Бундай матоли кийимлар ўзидан ҳаво ўтказиш хусусияти паст бўлиб ёзги мавсумда ишлатилганда Ўзбекистон об-ҳаво шароитида ёз мавсумида ҳаво ҳароратини исиб кетиши сабабли шахсий таркиб учун ноқулайлик келтиради.

Янги технологиялар асосида ишлаб чиқарилган суъний матолар, суъний мўйна ва чарм маҳсулотларидан тайёрланган мавжуд ҳарбий кийим ва поябзал буюмларини дегазация, дезинфекция қилиш муаммоси бугунги кунда тўлиқ ҳал этилмаган, бу эса бутун Қуролли кучлардаги фойдаланилётган ҳарбий кийим ва поябзал буюмлари,

суъний мўйна ва чарм маҳсулотларидан иборат барча буюм - воситаларига махсус ишлов ўтказишни янги техник-технологик моделларини такомиллаштиришни ва махсус ишлов ўтказиш меъёрларини қайта кўриб чиқишни ва тадқиқотлар ўтказишни талаб этади.

Юқорида келтирилган муаммолардан келиб чиқиб:

1. Ҳарбий кийимлар ва поябзал буюмлари учун чидамли, ҳар томонлама пишиқ, аввалдан синалган табиий матолар ва мўйна-чарим маҳсулотлари ишлатилишини таклиф этилади.
2. Ҳарбий кийимлар ва поябзаллар учун ишлатилиши мумкин бўлган барча мато ва маҳсулотларга махсус ишлов ўтказиш меъёрларини қайта кўриб чиқиш ва тадқиқотлар ўтказилиши, махсус ишлов ўтказишни янги техник-технологик моделларини такомиллаштириш лозим.

References:

1. Оммавий қирғин куроллари ва улардан ҳимоя қилиш. Тошкент. 2005 й.
2. Радиацион, кимёвий, биологик муҳофаза қўшинлари сержанти дарслиги. Тошкент. 2017 й.
3. Учебник сержанта химических войск. Москва. 1961 год.
4. Защита от оружия массового поражения. Москва. 1989 год.
5. Средства и способы дезактивации, дегазации, дезинфекции.
6. Санитарная обработка людей. Военное издательство МО. Москва. 1969 год.